

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGI O‘Z O‘ZINI RIVOJLANTIRISHIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Shamuratova Elza Sapparbayevna

O‘zPFITI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029713>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoni, uning maqsadlari, mazmuni, funksiyalari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligi, ularning o‘ziga xos xususiyatlari tarkibiy tuzilishi haqidagi qarashlar bayon qilingan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, o‘qituvchilar, pedagoglar hamda tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: bo‘lajak o‘qituvchi, kasbiy kompetensiya, o‘z o‘zini rivojlantirish pedagogik tafakkur, eruditsiya, layoqat, pedagogik amaliyot uzluksiz pedagogik ta‘lim, gummanizm, o‘quv maqsadlari.

Bugungi kunda butun dunyoda fan va ta‘lim sohasida katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mavjud omillarni tahlil qilish asosida shuni alohida ta‘kidlash kerakki, birinchi navbatda uzluksiz pedagogik amaliyotni tahlil qilish, undagi bo‘shliqlarni aniqlash va bartaraf etish mexanizmlarni ishlab chiqish talab qilinmoqda. Uzluksiz pedagogik amaliyotni maqsadga muvofiq tarzda tashkil etish bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan innovatsion metodlar va yondashuvlarni tadbiq etish imkoniyatlarini aniqlashni taqozo etmoqda.

Ta‘lim jarayonidagi asosiy qadriyatlarini o‘rganish va tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z kasbiy pedagogik faoliyatini mustaqil amalga oshirish kompetensiyasini rivojlantirishga e‘tibor qaratish kerak ekan. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchining ijodiy imkoniyatlarini hisobga olish alohida ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishining samaradorligi ularning kasbiy kompetensiyasida o‘z ifodasini topadi. Mazkur kompetensiyalarni shakllantirish esa uzluksiz pedagogik ta‘limni taqozo etmoqda. Tahlillarimiz natijasida oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z o‘zini rivojlantirishga asos bo‘ladigan bilimlarning yaxlit tizimi taqdim etilmayotganligi ayon bo‘ldi. Bunday bilimlar sirasiga: Pedagogik amaliyotning tashkil etishni mavjud jihatlari, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorlashning qonuniyatlari va metodologik asoslari, talabalarda pedagogik amaliyotni o‘tash haqidagi tasavvurlarni shakllantiruvchi, o‘zaro muvofiq keladigan ijodiy, rivojlantiruvchi ta‘lim jarayoni hamda uni tashkil etishga oid, uzluksiz pedagogik amaliyotni tashkil etish izchilligi haqidagi uzluksiz pedagogik amaliyotning metodik ta‘minotiga oid bilimlarni o‘z ichiga oladi.

Innovatsion hamda raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonida keng qo‘llaniladigan hozirgi vaziyatda ommaviy madaniyat talaba yoshlar ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Buni talabalarning ijtimoiy hayotida yaqqol ko‘rish mumkin. Tashvishlanarli tomoni shundaki, talaba yoshlar ommaviy madaniyat ta‘sirilariga innovatsion hodisa sifatida qarama-qodalar. Boshqa bir tomondan esa bugungi yoshlar o‘z ota-onalariga nisbatan qo‘pol, murosasiz munosabatda bo‘lmoqdalar. Ular aniq fikrlash ko‘nikmalariga ega emasliklari yaqqol ko‘rinmoqda. Bunga talabalarning yozma va og‘zaki nutqlarini tahlil qilish natijasida ishonch hosil qildik. Shu bilan

bir qatorda ularda mas’uliyatlilik, atrofdegilar bilan samimiy munosabatda bo‘lish, ularni qo‘llab-quvvatlash, xushmuomalalik, hamkorlikka kirishish, o‘zaro madaniy dialog o‘rnatish ko‘nikmalarini yetarlicha shakllanmaganligi kuzatilmoqda. Ularda iqtisodiy bilimning yetishmasligi tufayli o‘z mablag‘larini to‘g‘ri taqsimlay olmayaptilar. Muammolar haqida noto‘g‘ri fikr yuritayotganliklari aniqlanmoqda, buning natijasida voqelikka nisbatan noto‘g‘ri munosabatda bo‘layotganliklari, hayotiy vaziyatlarni to‘g‘ri baholay olmayotganliklari kuzatilmoqda. Shuning uchun ham o‘quv dasturlarini ishlab chiqish jarayonida xalqaro va milliy tajribalarni aniq hisobga olish taqozo qilinmoqda. Uzluksiz pedagogik jarayonni tashkil etish maqsadida bo‘lajak o‘qituvchining integrativ ko‘nikmalarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish zaruriyati kuchaymoqda. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta‘lim mazmunini boyitish taqozo qilinmoqda. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchining umumiy madaniyati, eruditsiyasi va pedagogik tafakkuri muhim ahamiyatga ega. Shuningdek maxsus kasbiy layoqatlar va ko‘nikmalar, ijodiy tayyorgarlik, ijodkor shaxsga xos bo‘lgan sifatlar bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy yetukligini ta‘minashga xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy kompetentligining tarkibiy qismlari orasidagi o‘zaro aloqadorlikni ta‘minlash orqali talabalarning kasbiy ijodiy rivojlanishiga erishiladi. Bu esa ularning shaxsiy sifatleri tizimini tavsiflash imkonini beradi. O‘qituvchilar ko‘plab o‘quv tarbiyaviy vazifalarga yechim topish jarayonida muntazam o‘zgaruvchan vaziyatlarda faoliyat ko‘rsatadilar. Shuning uchun ham ular pedagogik faoliyatlari davomida nostandart yondashuvlar, bevosita va bilvosita yaratuvchilik faoliyatini amalga oshirib, o‘quvchilar bilan doimiy tarzda o‘zaro munosabatlarga kirishadilar. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ko‘p yo‘nalishli pedagogik jarayonda kasbiy rivojlanishi, ularning eridutsiyasi, kreativ psixologiya va innovatsion pedagogikaga oid bilimlari noaniq vaziyatlarda o‘z bilimini faollashtirish va safarbar qilish orqali muammolarga ijodiy yechim topish layoqatiga ega bo‘lishlarida o‘z ifodasini topadi. Ularning o‘z o‘zini ijodiy rivojlantirishi rang-barang pedagogik faoliyat, ijodiy muhit va takrorlanuvchi didaktik jarayonlarda amalga oshadi.

Ma‘lumki sinf rahbari umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida asosiy pedagog funksiyasini bajaradi. Pedagogik amaliyot jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar sinf rahbarlarining funksiyalari bilan yaqindan tanishadilar va mazkur funksiyani bajarishga oid bilimlarini pedagogik amaliyotda sinovdan o‘tkazadilar. Chunki umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida sinf rahbarlarini faoliyati o‘ta murakkab vazifalarni bajarishga yo‘naltirilgan. Kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatmoqdaki o‘quv jarayonida yechilishi nazarda tutilayotgan bir qator murakkab masalalar mavjud: sinf soatlarining aniq ishlab chiqilgan dastur asosida tashkil etilmasligi, shuningdek ta‘lim va ma‘naviy-axloqiy tarbiyaga oid ko‘plab qonunlarning sinf soatlari dasturlaridan o‘rin olmaganligini ko‘rstish mumkin.

O‘qituvchilar va sinf rahbarlarning sinf sotalarini o‘tkazish maqsadlaridan yetarlicha xabardor emasliklarini ham aniqlandi: aksariyat sinf o‘quvchilari orasida jipslik va jamoaviylik munosabatlarning yetarlicha shakllanmalaganligi; o‘quvchilarning dars intizomiga rioya qilmasliklari, ya‘ni davomatning pastligi; sinf rahbarlari tomonidan o‘quvchilarning o‘zlashtirish natijalari muntazam nazorat qilinmasligi; ba‘zi o‘quvchilarning daslarga o‘quv qurollarsiz kelishlari kabilar.

O‘quvchilarning mobil qurilmalarining zararli oqibatlaridan o‘z vaqtida xabardor qilinmaganliklari tufayli ular internet va telefonlarga nisbatan tobeklik kuchayib bormoqda. Natijada o‘quvchilarning xulq-atvorlarida zararli odatlari kuchayib bormoqda.

Talabalarning o‘z o‘zlarini rivojlantirishlari uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarning shakllanmaganligi uarda kasbiy tafakkurning rivojlanmaganligiga sabab bo‘lmoqda. Chunki bunday kompetensiyalarning talabalar bilan bir qatorda professor o‘qituvchilarda ham mavjud emasligini kuzatish mumkin. Natijada talabalarning o‘quv ishlari, ota-onalar hamda atrofdegilar bilan muloqotida bo‘shliqlarning mavjudligi kuzatilmoqda. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z o‘zini rivojlantirishini samarali tashkil etishi uchun quyidagilarni tavsiya qilamiz:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash natijadorligining ijtimoiy buyurtma bilan bevosita bog‘liqligini ta‘minlash, chunki rivojlanayotgan O‘zbekiston jamiyati va ta‘lim tizimi uchun faol tadbirkor, ijodiy fikrlovchi, yaratuvchilik harakatlarini amalga oshiradigan, shaxs va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadigan, o‘z o‘zini rivojlantirish motivlariga ega bo‘lgan pedagoglar zarurligi kuzatilmoqda.

2. Bo‘lajak o‘qituvchining ijodkor shaxs sifatida rivojlanishi ularning muammolarga nisbatan turlicha nuqtayi nazarga ega bo‘lishlarini ta‘minlashga erishish.

3. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonining bo‘lajak o‘qituvchilarning imkoniyatlarga mos tarzda tashkil etilishini ta‘minlash.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimini psixologik mexanizmlar hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslariga tayangan holda tashkil etish.

5. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy kompetenligini ta‘minlashni ularning ruhiy intellektual rivojlanish imkoniyatlariga mos tarzda amalga oshirish.

Bo‘lajak o‘qituvchilar faoliyatini tizimli tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy pedagogik ta‘limning rivojlanish tendensiyalari quyidagilarda namoyon bo‘lmoqda: oliy pedagogik ta‘lim muassasalari faoliyatining bo‘lajak o‘qituvchilarning tayyorlash jarayoni sifatini ta‘minlashga yo‘naltirilganligi; oliy pedagogik ta‘limning bo‘lajak o‘qituvchilarda kompetensiyalar tizimini shakllantirish maqsadiga erishishiga ustuvorlik berilganligi; bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonining frontal o‘qitishdan, individual ta‘lim olishga yo‘naltirilganligi, bunda talabalarning mustaqil bilim olish, o‘z o‘zini rivojlantirish, o‘z bilimlarini takomillashtirishga ustuvorlik berilganligi; zamonaviy pedagogik ta‘limni tashkil etishda uning gumanistik yo‘nalishning ustuvorligiga e‘tibor qaratilganligi; bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda tarixiy meros hamda xalqaro tajribalar integratsiyasini ta‘minlash hamda kreativ psixologiya hamda innovatsion pedagogikaning ilmiy asoslariga e‘tibor qaratilishi kabilar.

Uzluksiz pedagogik ta‘limning maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilishi zamonaviy oliy pedagogik ta‘limning sifati va samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning turli darajadagi kompetensiyalarni egallashlari oliy pedagogik ta‘lim sifatini ta‘minlaydi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki ta‘lim sifatini ta‘minlash bo‘lajak o‘qituvchilar egallashi zarur bo‘lgan barcha kompetensiyalarning tarkibini aniqlashdan boshlanadi. Mazkur kompetensiyalar o‘quv-tarbiya jarayonida ta‘lim natijasini aniqlovchi hodisa sifatida o‘rganiladi. Zamonaviy oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kompetensiyaviy modelni tatbiq etilishi o‘quv jarayonini tashkil etishda tub o‘zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Oliy pedagogik ta‘lim natijasini baholashda bilimlarni o‘zlashtirish prinsipiga tayanish talab etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar shunday ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlari kerakki, mazkur ko‘nikmalarni kasbiy maqsadlarini aniqlash, muhim qarorlar qabul qilish, odatiy hamda nostandart vaziyatlarda samarali harakatlanish, uluksiz pedagogik amaliyot davrida o‘z bilimlari va kompetensiyalarini namoyon eta olish hamda o‘z o‘zini muntazam rivojlantirish imkonini berishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xutorskiy A.V. Klyuchevie kompetensii kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmi // Nar. Obr-ye. M., 2003. № 2. S. 58-64.
2. Kompetentnostniy podxod v pedagogicheskom obrazovanii: Kollektivnaya monografiya // Pod red. prof. V. A.Kozireva,. - SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I.Gersena, 2005. - 392 s.
3. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
4. B.X.Xodjayev va b. Pedagogikaning pragmatik aspektlari. – T.: Ijod nashr. 2023. – 408 b.